

Nostalgia, Partition, and Displacement in the Light of Ritwik Ghatak's *Meghe Dhaka Tara*—An Analysis

ঋত্বিক ঘটকের মেঘে ঢাকা তারা চলচ্চিত্রের আলোকে নস্টালজিয়া,
দেশভাগ ও বাস্তুচ্যুতি - একটি বিশ্লেষণ

Tania Pal

Abstract: The Partition of 1947 did not merely impose a geographical division upon the lives of the people of Bengal; it also engendered a profound psychological and cultural rupture. People were compelled to abandon their birthplaces, identities, and social ties, entering a life of displacement as refugees. Ritwik Ghatak's *Meghe Dhaka Tara* is a profound artistic representation of displacement, nostalgia, and psychological crisis in post-Partition Bengal. In the film, Partition is portrayed not merely as a political division, but as a source of rootlessness and identity crisis for ordinary people. The economic hardship and disintegration of middle-class refugee families living in the refugee colonies of Kolkata reveal the harsh realities of displaced life. In the film, nostalgia appears as a deep longing for the lost homeland and the peaceful life of the past. Through memories of East Bengal, the use of folk music, and Rabindra Sangeet, Ghatak creates a melancholic cultural atmosphere. The central character, Nita, symbolizes the self-sacrificing refugee existence, and her final cry—“Dada, I want to live”—becomes the collective voice of pain and suffering experienced by millions affected by Partition. Therefore, *Meghe Dhaka Tara* is not merely a film; it is a timeless document of the human tragedy caused by Partition.

Keywords: Nostalgia, Partition, Refugee, Ritwik Ghatak, *Meghe Dhaka Tara*

১

১৯৪৭ সালের ভারত বিভাজন বিংশ শতকের এক গভীর বিপর্যয়। এই দেশভাগের ঘটনা শুধুমাত্র মানচিত্রের সীমানা নির্ধারণ করেনি, এটি মানুষের স্মৃতি, পরিচয়, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। মানুষের সাংস্কৃতিক ও মানসিক জগতকে খন্ড-বিখন্ড করে দিয়েছে। এই বিপর্যয়ের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্ত হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এই বাস্তুচ্যুতি মানুষের জীবনে এক গভীর শূন্যতা ও হারানোর বেদনা সৃষ্টি হয়েছে যা আজও বাংলার সমষ্টিগত চেতনাকে প্রভাবিত করে চলেছে। এর প্রতিফলন সাহিত্য-শিল্পে বিশেষত চলচ্চিত্রে স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। উত্তর ঔপনিবেশিক বাংলা চলচ্চিত্রে দেশভাগ পরবর্তী এই অভিজ্ঞতা নস্টালজিয়া বা স্মৃতিচারণ এর মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

ঋত্বিক ঘটক বাংলা চলচ্চিত্রে দেশভাগ ও উদ্বাস্ত জীবনকে তাঁর বিভিন্ন চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। অবিভক্ত বাংলা যে দেশভাগ ও দেশান্তরের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল তার বাস্তব প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায় ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র গুলিতে। চলচ্চিত্রে নিজস্ব স্মৃতি, সামাজিক সংকট, রাজনৈতিক বাস্তবতা একত্রে মিলেমিশে এক অনন্য চলচ্চিত্রের ভাষা তিনি নির্মাণ করেছেন। ১৯৬০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত তাঁর কালজয়ী চলচ্চিত্র *মেঘে ঢাকা তারা* চলচ্চিত্রটি দেশ ভাগ পরবর্তী উদ্বাস্ত জীবনের যন্ত্রণা, শিকড়হীনতা এবং হারানো জন্মভূমির স্মৃতিকে গভীর মানবিকতার সঙ্গে উপস্থাপন করে। এটি এমনভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে চলচ্চিত্রটি শুধুমাত্র উদ্বাস্ত পরিবারের আখ্যান নয়, এটি দেশভাগ, বাস্তুচ্যুতি ও শিকড়হীনতার এক দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক দলিলে পরিণত হয়েছে। নস্টালজিয়া এখানে সরল বা অতীতের আবেগ নয়, বাস্তুচ্যুত মানুষের অস্তিত্ব সংকট, গভীর শূন্যতা এবং নিরাপদ আশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। চলচ্চিত্রের কেন্দ্রীয় চরিত্র নীতা উদ্বাস্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের সংগ্রামের প্রতীক। নীতার আত্মত্যাগ, জীবনযন্ত্রণা এবং দাদা আমি বাঁচতে চাই আকৃতির মধ্যে দেশভাগের মানসিক বিপর্যয়ের পর্যায় দেখা যায়। বাস্তুচ্যুত হওয়ার ফলে সৃষ্ট চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় কীভাবে তাঁর পরিবারের নৈতিক কাঠামোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্বার্থপরতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম দেয়— তা চলচ্চিত্রকার নীতা চরিত্রটির ক্রমক্ষয়িষ্ণু পরিণতির মাধ্যমে অত্যন্ত সুনিপুনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ঋত্বিক ঘটক দৃশ্য, শব্দ, লোকসংগীত এবং প্রতীকের মাধ্যমে হারানো জন্মভূমির স্মৃতিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। ট্রেনের যান্ত্রিক

শব্দ, উন্মুক্ত প্রকৃতি, রবীন্দ্রসংগীত এবং লোকসংগীতকে উদ্বাস্ত জীবনের বিচ্ছিন্নতা, শূন্যতা ও হারানো স্বদেশের স্মৃতির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

এই প্রবন্ধে উদ্বাস্ত মানুষের আত্মপরিচয় খোঁজার আকৃতি এবং দেশভাগের ক্ষতকে কেন্দ্র করে মেঘে ঢাকা তারার এই বিশ্লেষণধর্মী আলোচনাটি আবর্তিত হয়েছে। এর সাথে দেখানো হয়েছে ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে নস্টালজিয়া স্মৃতিচারণের আনন্দদায়ক মুহূর্ত নয়, এটি ইতিহাসের ক্ষত, সামাজিক বঞ্চনা, উদ্বাস্ত জীবনের পরিচয় ও সংকটকে প্রকাশ করার শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ভাষা।

২

মেঘে ঢাকা তারা-তে ঋত্বিক ঘটক পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামকে তুলে ধরেছেন। এখানে দেশভাগ পরবর্তী জীবনে মানুষের উপর চাপা থাকা মানসিক ও অর্থনৈতিক সংকট স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। চলচ্চিত্রের কেন্দ্রীয় চরিত্র ‘নীতা’ এমন এক প্রজন্মের প্রতীক, যারা অতীতের স্মৃতি এবং বর্তমানের রূঢ় অভাব ও সংগ্রামের মাঝে পিষ্ট ঋত্বিক ঘটকের এই চলচ্চিত্রে দেশভাগ পরবর্তী সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ঋত্বিক ঘটক নিজে পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্ত হওয়ায়, তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও গভীর বেদনা বোধ ফুটে উঠেছে। তিনি চলচ্চিত্রের দৃশ্য, শব্দ ও চরিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে নস্টালজিয়াকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি প্রকৃতি ও শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলার স্মৃতি কে জীবন্ত করে তুলেছেন। মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটে চলার ট্রেনের যান্ত্রিক শব্দকে তিনি দেশ ভাগ পরবর্তী নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। প্রধান চরিত্র নীতার অভিজ্ঞতার সঙ্গে লোকসংগীত ও কীর্তনের সুর যুক্ত হয়ে হারানো জন্মভূমির স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। যেমন “যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে”—এই গানের মধ্য দিয়ে নীতা ও শঙ্করের পারিবারিক বিপর্যয় এবং দেশভাগের সেই মহাপ্রলয়কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার, চলচ্চিত্রে নীতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা যখন পূর্ববঙ্গের কথা স্মরণ করেন তখন চারপাশের উন্মুক্ত প্রকৃতি ও লোকসংগীত এর সুর এক ধরনের বিষণ্ণতা তৈরি করে। বর্তমানের সংকীর্ণ ও দুঃসহ উদ্বাস্ত কলোনির জীবনের সঙ্গে তাঁদের না চাইতেও মানিয়ে নিতে হয়। তখন তাঁদের মনে ফেলে আসা জন্মভূমির সেই স্মৃতি বার বার জেগে ওঠে। যা দর্শকদের ও অবিভক্ত বাংলার কথা মনে করিয়ে দেয়। শঙ্কর যখন হিমাংশু বিশ্বাসের কাছে গান শেখে, তখন সেই সুরের মধ্যে এক ধরণের শুদ্ধতার সন্ধান পাওয়া যায়, যা তাদের বর্তমানের মলিন জীবন থেকে ক্ষণিকের মুক্তি দেয়। এই সুর মূলত তাদের সেই হারানো আভিজাত্য ও শিকড়েরই প্রতিধ্বনি। তাই এই চলচ্চিত্রের সঙ্গীত কেবল শ্রুতিমধুর অনুষ্ণ নয়, এটি নস্টালজিয়ার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। ছবির চরিত্রগুলোর মধ্যে, বিশেষ করে নীতা এবং তার বাবা ও বড় ভাই শঙ্করের সংলাপে বারবার একটি নিরুদ্দিষ্ট ‘নীড়’ বা ঘরের কথা উঠে আসে। দেশভাগ তাদের কাছ থেকে তাদের ভূমি কেড়ে নিলেও মন থেকে সেই ভূমির স্মৃতি মুছে দিতে পারেনি। এই নস্টালজিয়া তাদের বর্তমানের কদর্য ও অভাবক্লিষ্ট বাস্তবতাকে আরও বেশি অসহনীয় করে তোলে। তাদের কাছে অতীত মানেই ছিল প্রাচুর্য ও শান্তি, আর বর্তমান মানেই হলো যান্ত্রিক সংগ্রাম।

দেশভাগের ধাক্কা নীতার পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের উপর বিভিন্ন রকম ভাবে প্রভাব ফেলেছিল। ঋত্বিক ঘটক সমাজে মূল্যবোধের পরিবর্তনকে চলচ্চিত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উপস্থিত করেন। নীতার বাবা, যিনি একজন সৎ ও আদর্শবাদী শিক্ষক তাকে ঘটক তুলে ধরেছেন অতীতের এক নৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর প্রতিনিধি হিসেবে। বর্তমানের কঠোর অর্থনৈতিক বাস্তবতায় তাঁর সেই আদর্শের কোন কার্যকারিতা নেই। নীতা যখন নিজের রোজকারের মাধ্যমে সমগ্র পরিবারকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম করে চলে, তখন তাঁর বাবার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে “আগেকার দিনে কুলীন বামুনের মেয়েরা মরে যাওয়া বুড়াদের সঙ্গে চিতায় পুড়ে মরতো।” এই সংলাপের মধ্য দিয়ে পরিচালক অতীতের নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি নস্টালজিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। যা বর্তমানের নিষ্ঠুর বাস্তবতায় ধ্বংস হয়ে পড়েছে। নীতার আত্মভাগ তাঁর বাবার চোখে পড়ছে না, চোখে পড়ছে তাঁর অবিবাহিত অবস্থা। বাস্তবচ্যুতি মানুষের সাংস্কৃতিক শিকড়কেও উপড়ে ফেলে। নীতার বাবা একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ হয়েছে উদ্বাস্ত জীবনে এক চরম ব্যর্থ ব্যক্তিতে পরিণত হন। তাঁর শেক্সপিয়ার বা ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ কলকাতার কলোনি জীবনের রূঢ় বাস্তবতার সাথে খাপ খেতে পারে না। এখানে একটি সাংস্কৃতিক সংকট প্রকট হয়ে ওঠে—যেখানে মেধা ও মননের চেয়ে টিকে থাকার জন্য কায়িক শ্রম বা উপযোগিতা বেশি জরুরি হয়ে পড়ে।

চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যে নস্টালজিয়া তীব্র ও করুণ রূপ লাভ করে। শিলংয়ের পাহাড়ি প্রেক্ষাপটে নীতার উপস্থিতি একদিকে মুক্ত প্রকৃতির ইঙ্গিত বহন করলেও অন্যদিকে তাঁর মনের গভীর শূন্যতা কে আরো

প্রকট করে তোলে। শিলং এর বিস্তৃত পাহাড়ের মাঝে নীতা যখন তার দাদা শংকরের কাছে আত্ননাদ করে—

“দাদা আমি বাঁচতে চাই”

“দাদা, আমি বাড়ি যাব আমি বাঁচতে চাই”

এই আত্ননাদ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বেঁচে থাকা বা নিজের বাড়ি ফেরার আকুতি নয়, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ সেই জীবনের জন্য গভীর মনস্তাত্ত্বিক হাহাকার যা দেশ ভাগের কারণে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ‘বাড়ি’ এখানে নির্দিষ্ট কোন স্থান নয় বরং নিরাপত্তা, মর্যাদা ও পরিচয়ের প্রতীক। এখানে ঘরবাড়ি ক্ষণস্থায়ী, মানবিক সম্পর্কগুলো ভঙ্গুর এবং অতীত একটি সারিয়ে না ওঠা ক্ষতের মত সর্বদা বিরাজমান। এই প্রেক্ষাপটে স্মৃতিবিলাস এমন এক ট্রমা যা বাস্তবচ্যুতির বেদনাকে আরো ঘনীভূত করে তোলে। এইভাবে ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে স্মৃতিবিলাস একটি ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে রূপান্তরিত হয়ে একটি রাজনৈতিক ও সমালোচনামূলক ভাষ্যে পরিণত হয়।

ঋত্বিক ঘটক দেশভাগের এই যন্ত্রণাকে দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে চলচ্চিত্রে বিশেষ কৌশল ব্যবহার করেছেন। আকস্মিক সম্পাদনা এবং তীব্র বেসুরো শব্দ তরঙ্গের ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি দর্শকদের স্বস্তিতে থাকতে দেন না। এই শ্রুতি আক্রমণগুলো মূলত বাস্তবচ্যুত মানুষের মানসিক বিপর্যয়ের এক শৈল্পিক প্রতিফলন। এখানে স্মৃতি সাবলীল কাব্য নয়, এক অনধিকার প্রবেশকারী সত্তা যা হারানো অতীতকে পুনরুদ্ধার করার অসম্ভবতাকে বারবার মনে করিয়ে দেয়। ঋত্বিক ঘটক তার হারানো জন্মভূমিকে (পূর্ববঙ্গ) কখনোই এক নিখুঁত বা স্বর্গীয় স্থান হিসেবে উপস্থাপন করেননি। তিনি অতীতকে সুখ-শান্তির আধার হিসেবেও দেখানোর রোমান্টিক প্রবণতাকে প্রতিহত করেন। বরং প্রতীক, আবহসংগীত ও খন্ড খন্ড ইঙ্গিতের মাধ্যমে তিনি জন্মভূমির অনুপস্থিতিকেই বড় করে দেখান। এর মাধ্যমে তিনি এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেন যে, দেশভাগের ফলে যে ঐতিহাসিক ক্ষতি হয়েছে, তা অপরিবর্তনীয়। গোপীনাথ মল্লিকের মতে, নিজের জন্মভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া ঋত্বিক ঘটক-এর ব্যক্তিগত জীবনে গভীর মানসিক আঘাত সৃষ্টি করেছিল। এই কারণেই তিনি শরণার্থীদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেকে গভীরভাবে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর চলচ্চিত্রগুলোর পটভূমিতে এই বাস্তবচ্যুতির অভিজ্ঞতা একটি স্থায়ী বিষণ্ণতার আবহ তৈরি করে। এরিন ও’ডোনেল ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন—নারী, দৃশ্যপট (ভিতরের ও বাইরের), এবং শব্দ ও সঙ্গীত। তাঁর মতে, ঘটক এই উপাদানগুলোকে খুব সচেতনভাবে একত্রে ব্যবহার করেছেন, যাতে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ভূ-রাজনৈতিক বঞ্চনা এবং আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা যায়।

৩

ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক বাংলার প্রেক্ষাপটে নস্টালজিয়া বা অতীত স্মৃতিচারণ আবেগ প্রকাশের পাশাপাশি ইতিহাস ক্ষমতা এবং বাস্তবচ্যুতির মতো জটিল বিষয়গুলোর সাথে যুক্ত হওয়ার সমালোচনামূলক মাধ্যম। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাজনের পরবর্তী সময়ে বাংলা চলচ্চিত্রে নস্টালজিয়া হয়ে ওঠে ঐতিহাসিক বিস্মৃতিকে প্রতিরোধ করার এবং জাতিসত্তা ও আধুনিকতা সম্পর্কে প্রচলিত প্রভাবশালী ধারণা গুলোকে প্রশ্ন করার একটি উপায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নস্টালজিয়া সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করে। যে সমস্ত ভূদৃশ্য, ভাষা এবং জীবনধারা নানা কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রান্তিক হয়ে পড়ছে সেগুলোর স্মৃতিকেও চলচ্চিত্র সংরক্ষণ করে। সরকারি বা আনুষ্ঠানিক ইতিহাসে যেসব বিষয় বা অভিজ্ঞতা বাদ পড়ে যায় চলচ্চিত্র সেগুলোকে সযত্নে পুনর্গঠন করে। ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে নস্টালজিয়া আরো স্পষ্টভাবে সমালোচনামূলক ও রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে। এখানে হারানো জন্মভূমির জন্য আকুতি মূলত সেই রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোর বিচার দাবি করে যা সাধারণ মানুষকে স্বদেশচ্যুত ও বাস্তবচ্যুত করেছিল। মেঘে ঢাকা তারা’র মতো চলচ্চিত্র গুলো দেশভাগের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকে কেবল একটি স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। এই চলচ্চিত্রে দেশভাগের মানবিক ক্ষতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়। স্মৃতির এই সক্রিয় ব্যবহার প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসের সীমাবদ্ধতাকে উন্মোচিত করে এবং বিচ্ছেদ ও সহিংসতার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবি জানায়।

চলচ্চিত্রে নস্টালজিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে এই নস্টালজিয়া কোনো সুখকর স্মৃতিচারণ নয়; বরং এটি হারিয়ে যাওয়া জন্মভূমির জন্য এক গভীর বেদনাবোধ। পূর্ববঙ্গের স্মৃতি চরিত্রদের কাছে এক হারানো শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক। বর্তমানের দুঃসহ উদ্বাস্ত জীবনের বিপরীতে ফেলে আসা গ্রামের স্মৃতি তাদের মনে ক্রমাগত ফিরে আসে। ঋত্বিক ঘটক প্রকৃতি, লোকসংগীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধ্যমে এই

নস্টালজিক আবহ তৈরি করেছেন। “যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল রড়ে” গানটি এখানে কেবল সংগীত নয়; এটি দেশভাগের ধ্বংস ও বিচ্ছেদের প্রতীক হয়ে ওঠে। ঋত্বিক ঘটক চলচ্চিত্রের শৈল্পিক ভাষার মাধ্যমেও দেশভাগ ও বাস্তবচ্যুতির অনুভূতিকে গভীর করে তুলেছেন। ট্রেনের শব্দ, চালুকের আওয়াজ, আকস্মিক শব্দপ্রয়োগ এবং আলো-ছায়ার ব্যবহার চরিত্রদের মানসিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তাকে প্রতিফলিত করে। উদ্বাস্ত জীবনের সংকটকে তিনি শুধু সংলাপের মাধ্যমে নয়, চলচ্চিত্রের দৃশ্য ও শব্দ পরিকল্পনার মাধ্যমেও প্রকাশ করেছেন। নীতাকে অনেক ক্ষেত্রে এক ট্রাজিক মাত্ররূপ বা দেবী দুর্গার মানবিক প্রতীক হিসেবেও দেখা যায়, যে পরিবারকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেই ধ্বংস হয়ে যায়।

মেঘে ঢাকা তারা চলচ্চিত্রে নস্টালজিয়া, দেশভাগ ও বাস্তবচ্যুতি একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। এখানে নস্টালজিয়া অতীতের রোমান্টিক স্মৃতি নয়; বরং হারিয়ে যাওয়া স্বদেশ, ভেঙে যাওয়া পরিচয় এবং উদ্বাস্ত জীবনের মানসিক যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ। ঋত্বিক ঘটক অত্যন্ত সংবেদনশীল ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে দেশভাগ মানুষের ভূগোলের পাশাপাশি তাদের মনোজগত ও সাংস্কৃতিক সত্তাকেও গভীরভাবে পরিবর্তিত করেছিল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই ধরনের নস্টালজিক প্রতিরোধ সরল ও একমুখী নয়। এটি নির্বাচিত স্মৃতিচারণ, তীব্র আবেগ ও প্রতীকী উপস্থাপনার মাধ্যমে কাজ করে। আলোচ্য বাংলা চলচ্চিত্র এই ধরনের স্মৃতিকে প্রতিনিয়ত পুনর্জীবিত রাখে ইতিহাস যা মুছে দিতে চায়। এইভাবেই উল্লেখিত বাংলা চলচ্চিত্রে নস্টালজিয়া একই সাথে সংরক্ষণ এবং প্রতিরোধের দ্বৈত ভূমিকা পালন করে। এটি এক দিকে যেমন সাংস্কৃতিক স্মৃতিকে রক্ষা করে অন্যদিকে সেই ঐতিহাসিক শক্তিগুলোর সমালোচনা করে। যারা এই স্মৃতিকে খণ্ডিত ও বেদনাদায়ক করেছে। এই প্রক্রিয়ায় স্মৃতিচারণ হয়ে ওঠে একটি সজীব প্রতিরোধ যা দেশভাগের ফলে সৃষ্ট ক্ষতির প্রশ্রয়কে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে না দিয়ে তাকে উন্মুক্ত রাখে।

8

ঋত্বিক ঘটকের *মেঘে ঢাকা তারা* বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে দেশভাগ-পরবর্তী উদ্বাস্ত জীবনের অন্যতম শক্তিশালী উপস্থাপনা। এই চলচ্চিত্র শুধু একটি পারিবারিক কাহিনি নয়; বরং এটি দেশভাগের ফলে সৃষ্ট বাস্তবচ্যুতি, সাংস্কৃতিক সংকট এবং মানুষের মানসিক ভাঙনের এক গভীর দলিল। ঋত্বিক ঘটক এখানে দেখিয়েছেন যে দেশভাগ কেবল রাজনৈতিক সীমানার পরিবর্তন নয়, এটি মানুষের পরিচয়, সম্পর্ক এবং মূল্যবোধের ওপর দীর্ঘস্থায়ী আঘাত হেনেছিল। চলচ্চিত্রের কেন্দ্রীয় চরিত্র নীতা দেশভাগ-পরবর্তী উদ্বাস্ত সমাজের প্রতীকী রূপ। সে পরিবারের সকল দায়িত্ব বহন করেও শেষ পর্যন্ত অবহেলিত ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তার জীবন উদ্বাস্ত মধ্যবিত্ত নারীর আত্মত্যাগ, বঞ্চনা এবং নিঃসঙ্গতার প্রতিফলন। চলচ্চিত্রের শেষাংশে নীতার “দাদা, আমি বাঁচতে চাই” আত্ননাদটি বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক স্মরণীয় মুহূর্ত। এই সংলাপ শুধু ব্যক্তিগত বেঁচে থাকার আকুতি নয়; বরং এটি দেশভাগে ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষ মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার হাছাকারকে প্রকাশ করে।

এই গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক বাংলা চলচ্চিত্রে নস্টালজিয়া শুধু অতীতের স্মৃতি রোমন্থন নয়, এটি ১৯৪৭ সালের দেশভাগজনিত ঐতিহাসিক বিচ্ছেদের জটিল সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া। নস্টালজিয়া কে এখানে বহুস্তরীয় ও দ্বন্দ্বমূলক স্মৃতিচারণের প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় হারানো জন্মভূমির ধারণা একদিকে যেমন পুনর্গঠিত হয় অন্যদিকে খণ্ডিত ও সমালোচিত হয়। চলচ্চিত্র এখানে ইতিহাস উপস্থাপনের ক্ষেত্রে হিসেবে কাজ করে যা দৃশ্য, শব্দ ও আখ্যানের মধ্য দিয়ে অতীতকে নতুন করে বিন্যস্ত করে তোলে। ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে অবিভক্ত বাংলার স্মৃতি, যা বাস্তবচ্যুতি ও নির্বাসনের প্রত্যক্ষ ট্রমা বা মানসিক আঘাত থেকে উৎসারিত। *মেঘে ঢাকা তারা* চলচ্চিত্রে এটি আবির্ভূত হয়েছে খন্ড-বিখন্ড, বিচ্ছিন্ন ও যন্ত্রণাদায়ক এক অনুপস্থিতির মাধ্যমে। এই শৈলীগুলো প্রমাণ করে যে বাংলা চলচ্চিত্রে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্মিত স্মৃতির রূপ ভিন্ন ভিন্ন। ঋত্বিক ঘটক দেখিয়েছেন যে, বাস্তবচ্যুতি মানুষের কেবল বসবাসের স্থান কেড়ে নেয় না, তার অস্তিত্ববোধ ও মানবিক মর্যাদাকেও গভীরভাবে আঘাত করে। এই কারণেই *মেঘে ঢাকা তারা* কোনো নির্দিষ্ট সময়ের চলচ্চিত্র হয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। এটি বাস্তবচ্যুতি, শোষণ এবং মানবিক সংকটের এক সার্বজনীন অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে। ঋত্বিক ঘটকের শৈল্পিক নির্মাণ চলচ্চিত্রটিকে বাংলা সিনেমার গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বমানবতার এক চিরন্তন ট্র্যাজেডির রূপ দিয়েছে। পরিশেষে বলা যায় যে আলোচ্য বাংলা চলচ্চিত্রে নস্টালজিয়া বা স্মৃতিচারণ কে একইসঙ্গে সংরক্ষণ ও সমালোচনার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। এটি একদিকে যেমন বিলীয়মান জীবন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে

স্মৃতিতে ধরে রাখে অন্যদিকে দেশভাগ সৃষ্টিকারী ঐতিহাসিক শক্তির বিরুদ্ধেও সমালোচনা করে। ফলে স্মৃতি এখানে অতীতে ফিরে যাওয়া নয় বরং ইতিহাসের অসমাপ্ত ও জটিল বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত থাকার একটি উপায়।

References

- Bhattacharya, D. *The Representation of Partition in Bengali Cinema*, Economic and Political Weekly, 38(3), 2003, 275–281.
- Deb Roy, Baishali, *Haunted Geographies and Partitioned Selves: Memory, Nostalgia, and Decolonial Desire in Bengali Films Bishorjon and Mati* <https://online.ilnjournal.com/index.php/iln/article/view/baishali>
- Ghatak, Ritwik, *Cinema and I*, Rupa & Co, Calcutta, 1987.
- Ghatak, Ritwik, (Director), *Meghe Dhaka Tara*, 1960.
- Ghosh, D., Ritwik Ghatak and the Cinema of Partition. Oxford University Press, 2013.
- <https://indianexpress.com/article/opinion/columns/ritwik-ghatak-and-the-cinematic-memory-of-partition-10369058/>
- <https://theaidem.com/rithwik-ghatak-birth-anniversary-indian-history-and-the-partition-trilogypart-1/>
- Pandey, Gyanendra, *Remembering Partition: Violence, Nationalism and History in India*. Cambridge University Press, 2001.
- Raychaudhuri, Anindya, *The Uses of History: Trauma and the Memory of Partition*, Interventions, vol. 14, no. 2, 2012, pp. 203–222.
- Laskar, Dr. Kaifia Ancer, *Tracking Partition Discourses in the Films of Ritwik Ghatak*, IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), Volume 19, Issue 9, Sep., Ver. VIII, 2014, pp. 42-45.
